

"BOBURIYLAR DAVLATI SOLIQ TIZIMI: MOLIYA SIYOSATI VA IQTISODIY BOSHQARUV"

Xudayorov Axmadjon Xaydarovich,

dotsent, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Shota Rustaveli ko'chasi 156 uy,

ahmadjon.haydarovich@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boburiylar davlatining soliq tizimi, uning moliyaviy siyosati va iqtisodiy boshqaruv usullari tahlil qilinadi. Boburiylar sulolasi Hindiston yarim orolida markazlashgan davlat boshqaruv tizimini yaratgan bo'lib, uning iqtisodiy asoslaridan biri samarali soliq siyosati bo'lgan. Maqolada Boburiylarning asosiy soliq turlari, xususan, **er solig'i (xiroj), jizya, ushr** haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, davlat byudjeti daromadlarining asosiy manbalari va ularning taqsimlanishi yoritiladi. Boburiylar moliya siyosatida Akbar tomonidan ishlab chiqilgan **soliq islohotlari** muhim rol o'ynagan. Ushbu maqola Boburiylar iqtisodiy boshqaruvining Hindiston iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini tahlil qiladi va ularning zamonaviy moliya tizimlariga ta'sirini baholaydi. Maqola tarixiy manbalar va zamonaviy tadqiqotlarga asoslangan holda yozilgan bo'lib, mavzuga qiziquvchilar uchun muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Аннотация: В данной статье анализируется налоговая система государства Бабуридов, его финансовая политика и методы экономического управления. Династия Бабуридов создала централизованную систему государственного управления на Индийском субконтиненте, одной из основ которой была эффективная налоговая политика. В статье рассматриваются основные виды налогов Бабуридов, в частности, налог на землю (хираж), джизья и уshr. Также освещаются основные источники доходов государственного бюджета и их распределение. В финансовой политике Бабуридов важную роль сыграли налоговые реформы, разработанные Акбаром. Эта статья анализирует влияние экономического управления Бабуридов на развитие экономики Индии и оценивает их воздействие на современные финансовые системы. Статья написана на основе исторических источников и современных исследований и имеет важное научное значение для заинтересованных читателей.

Annotation: This article analyzes the tax system of the Babur dynasty, its financial policy and methods of economic management. The Babur dynasty created a centralized state administration system in the Indian subcontinent, one of the economic foundations of which was an effective tax policy. The article provides information about the main types of taxes of the Baburs, in particular, land tax (khiraj), jizya, and ushr. It also covers the main sources of state budget revenues and their distribution. Tax reforms developed by Akbar played an important role in the financial policy of the Baburs. This article analyzes the impact of the Babur economic management on the economic development of India and assesses their impact on modern financial systems. The article is written based on historical sources and modern research and is of significant scientific importance for those interested in the topic.

Kalit so'zlar. Boburiylar davlati, soliq tizimi, moliya siyosati, iqtisodiy boshqaruv, xiroj (er solig'i), jizya, ushr, davlat byudjeti, soliq islohotlari, moliyaviy siyosat.

Ключевые слова. Бабурийское государство, налоговая система, финансовая политика, управление экономикой, хирадж (земельный налог), джизья, десятина, государственный бюджет, налоговые реформы, финансовая политика.

Keywords: Babur state, tax system, financial policy, economic management, khiraj (land tax), jizya, tithe, state budget, tax reforms, financial policy.

Kirish

Boburiylar davlati soliq tizimi, uning moliyaviy siyosati va iqtisodiy boshqaruvi tarixiy manbalarda keng yoritilgan bo'lsa-da, bu sohada amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarning hali to'liq va chuqur tahlil

qilinmaganligi seziladi. Boburiylar davlati Hindiston iqtisodiyoti va siyosatiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan, lekin uning soliq siyosati, moliya tizimi va iqtisodiy boshqaruvining tafsilotlari hamon ilmiy izlanishlar nuqtai nazaridan o'zining dolzarbligini saqlab qolmoqda. Dunyo olimlari tomonidan chop etilgan ilmiy maqolalarning tahlili, shuningdek, soliq tizimi, davlat byudjeti va iqtisodiy boshqaruvga oid turli nazariyalarni ko'rib chiqqan holda, Boburiylar davlati iqtisodiy siyosatiga oid yechimi mavjud bo'lmagan ba'zi savollarni ko'rsatib beradi. Boburiylar soliq tizimi bo'yicha mavjud ilmiy izlanishlarning aksariyati, asosan, Ibn Xaldun, Akbarning moliyaviy islohotlari va Sher Shoh Suri tomonidan amalga oshirilgan reformalarni tahlil qilishga qaratilgan. Ammo bu tadqiqotlarda davlat byudjeti va soliq tizimi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, shuningdek, iqtisodiy boshqaruvning samarasini baholashda ko'plab kamchiliklar mavjud. Muallifning ilmiy ishlari, asosan, Bobur, Akbar va Todar Malning iqtisodiy siyosatiga asoslanadi va ular tomonidan amalga oshirilgan soliq islohotlari, moliya siyosati haqida yangi yondashuvlar taklif etiladi. Maqolada keltirilgan tahlillar ilmiy manbalar va zamonaviy tadqiqotlarga asoslanib, Boburiylar davlatining iqtisodiy boshqaruvi va soliq tizimi haqida yangi ilmiy yondashuvlar ishlab chiqishning zarurligini ko'rsatadi.

Masalaning qo'yilishi.

Ushbu mavzu bo'yicha amalga oshirgan tadqiqot bir qancha tarixiy hujjatlar va ilmiy manbalarga tayangan. Boburiylar davlati soliq tizimi, uning moliyaviy siyosati va iqtisodiy boshqaruvini tahlil qilishda quyidagi rasmiy hujjatlar va manbalar muhim ahamiyatga ega bo'lgan: **Boburiylar davlatining rasmiy soliqlar haqidagi hujjatlari** – Boburiylar davriga oid soliqlarni va davlat byudjeti bilan bog'liq rasmiy hujjatlar, shuningdek, soliqqa oid qarorlar va buyruqlar. Ayniqsa, **Bobur** va **Akbar** tomonidan ishlab chiqilgan soliq islohotlari haqidagi hujjatlar muhim manba sifatida ishlatilgan. **Boburiylar davlatining yuridik hujjatlari** – Boburiylar davlati soliq tizimini tartibga soluvchi yuridik hujjatlar, masalan, **hukumat qarorlari**, soliqqa oid nizomlar, fuqarolik va tijorat soliqlari bo'yicha qonunlar. **O'rta asr Hindistonidagi soliq tizimiga oid ilmiy izlanishlar** – Dunyo olimlari tomonidan amalga oshirilgan tarixiy va iqtisodiy tadqiqotlar, xususan, Boburiylar davlatining soliq tizimi va moliyaviy siyosatiga oid nashrlar. Ular orqali soliq siyosatining samaradorligi, yirik soliq turlarining qanday joriy etilgani tahlil qilingan.

Yechish usuli

Zahiriddin Muhammad Bobur tarixning eng murakkab va jangu-jadallarga boy davrida hokimiyatga kelib, davlat boshqaruvi, harbiy san'at va boshqa sohalarida o'ziga xos tajriba yaratdi. U asos solgan buyuk imperiya Hindistonni uzoq yillar davomida boshqarib, mintaqa rivojiga va jahon ilm-faniga katta hissa qo'shdi. Bugungi kunda hind va xorijiy tarixchilarning barchasi Boburning juda katta hurmatga sazovor ekanligini ta'kidlashadi. Shotlandiyalik sharqshunos va tarixchi Uilyam Erskin (1773–1852) Zahiriddin Muhammad Bobur haqidagi o'zining "A History of India Under the Two First Sovereigns of the House of Taimur, Baber and Humayun" (1854) asarida Bobur haqida quyidagi fikrlarni bildirgan, "Osiyolik shahzodalar orasida Bobur bilan barobar maqomini egallay oladigan shahzoda bo'lgan emas"³⁵. Boburning shaxsi ana shunday yuksak baholarga sazovordir.

Hind tarixchisi L.P. Sharmaning fikricha, Boburning Afg'onistonni fath qilishdagi xizmatlari unga katta shuhrat keltirmasa-da, Shimoliy Hindistonda olib borgan g'olibona yurishlari va davlat boshqaruvida adolat tamoyilining ustuvorligi unga katta obro' keltirdi.³⁶

Albatta, Boburning bunday ta'rifga sazovor bo'lishi ham bejiz emas. O'rta asrlar Hindiston tarixiga nazar solsak, asrlar davomida rajputlar, turklar va afg'onlar navbatma-navbat Hindistonda o'z davlatiga asos solishga harakat qilib keldilar. Biroq ularning hech biri bu ishni uddalay olmadi. Bobur esa zo'r shijoat va matonat bilan uddaladi. Shu bilan Hindistonga temuriylarga xos davlat boshqaruvini olib kiradi.

Bobur Movarounnahrda uzoq hukmdorlik qila olmadi. Ammo, u o'zining Boburnoma asarida temuriy shahzodalardan biri Sulton Mahmud mirzoning soliq siyosati xususida quyidagilarni bayon qiladi. "Sulton Mahmud mirzo qattiqqo'l va tartibli, devonparast, mahkamada ko'p o'tiradigan kishi edi. Hisob ilmini bilar, biroq tab'i zulm va buzuqlikka moyil edi. Samarqandga kirgach, o'zgacha tartib va tutum o'rnatdi, yangi soliqlar chiqara boshladi. Burun hazrati Xoja Ubaydullohga tegishli kishilar, pir himoyasi bois, ko'p faqir-miskinlar xiroj va soliqlardan xalos bo'lardilar, Sulton Mahmud mirzo odamlari shularga

³⁵ Uilyam Erskin "A History of India Under the Two First Sovereigns of the House of Taimur, Baber and Humayun". Volume 1, page 335. 1854 Published by Longman, Brown, Green, and Longmans.

³⁶ Sharma L.P. Boburiylar saltanati. T.: Ma'anaviyat, 1998 y. 30-b.

ham izzat -ikrom ko'rsatish nari tursin, zulm va zo'rlik ko'rsata boshladilar. Bunday tazyiqlar Xojaning avlodiga nisbatan ham qo'llanildi³⁷.

Bu manbadan shunday hulosa qilish mumkinki, Bobur o'lkada temuriy shaxzodalar bilan toju-taxt uchun kurashlar oqibatida mamlakatdagi soliq tizimining ahvoli qay darajada ekanligiga ham e'tibor qaratadi. Bu kabi muammolarni bartaraf etish afsuski unga nasib qilmadi. Shuning uchun unung asosiy soliq tizimidagi islohotlari Hindistonda tuzgan davlatchiligida yaqqol namoyon bo'ladi.

Boburning davlat boshqaruviga e'tibor bersak, turli dinlarga mansub bo'lgan va ma'muriy-hududiy jihatdan tarqoq siyosiy hayotda yashagan bu mintaqada juda katta qiyinchiliklarga duch keldi. Shuning uchun ham ayrim hollarda temuriylarga xos davlat boshqaruv usullaridan voz kechishga ham to'g'ri keldi. Lekin uning Hindistondagi faoliyatining dastlabki davrlaridanoq shu narsa ko'zga tashlanadiki, xalq ahvolini yaxshilash va ular manfaatini himoya qilishga katta e'tibor qaratdi. «Bobur hukmdor sifatida fuqarolarning mulki va qadr-qimmatini himoya qilishni o'zining asosiy burchi deb bilar va shuning uchun ham ularning ishonchini qozona olgan edi. Oddiy fuqarolar undan hurmat-e'tibor, shafqat va himoya kutardi. Qo'l ostidagi amaldorlarning buyruqlarini qay tarzda ijro etayotganligini sinchkovlik bilan kuzatib borar va fuqarolarning turmush farovonligini qat'iy nazorat qilar edi»³⁸.

Shu sababli Bobur Hindiston soliq tizimini sinchkovlik bilan o'rganib uni takomillashtirishga harakat qiladi. Fuqarolarni soliqqa tortishda ular ahvolining yomonlashishining oldini olishga ham katta e'tibor qaratdi. Shuning uchun ham bu davrda soliqlardan keladigan daromad davlat xazinasining beshdan birini tashkil etgan.

Tabiatan ozodlik va erkinlik tarafdori Bobur millat va elatlarning diniy qarashlari teng huquqliligini ta'minlashga urindi. U yerli aholining tili va tarixini hurmat qildi, urfodatlariga erkinlik berdi, ular orasidan chiqqan olimlar, adib, shoir va amaldorlarni izzatda tutdi. Ayniqsa Bobur Mirzoning dehqonlarga erkinlik berish, iqtisodni sog'lomlashtirish borasidagi turli harakatlari ham g'oyat tahsinga loyiqdir. U dehqonlarni ortiqcha soliqlardan ozod qildi³⁹.

Bobur qisqa hayot kechirdi. Lekin juda katta ilmiy va adabiy meros qoldirdi. O'g'li Humoyunga atab islom qoidalari, soliq masalalari, shariyat qoidalari haqida katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan «Mubayyin» («Bayon etilgan») she'riy asarini yozadi. Mirzo Bobur «Mubayyin» nomli asarida soliqlarga alohida e'tibor qaratadi. Kitobning uchinchi bobi «Kitobu-z-zakot» deb nomlanib shariat qonunlari asosida olinadigan soliqlarni hisoblash va undirish tizimini masnaviy she'r yo'li orqali tushuntirib berishga harakat qildi. Jumladan unda shunday deyiladi:

To'rt qism o'ldi barcha mol-i zakot,

Tut quloq dey borig'a bir-bir ot.

Biri naqdina⁴⁰, biri savoyim⁴¹ bil,

Yana moli tijorat eshitgil.

Yana yerdin chiqar zakotin ber,

Bil-ki shar' eli so'z bunda ne der⁴²?

Zahiriddin Muhammad Bobur bunda asosan soliqning to'rt turini: zarb qilinadigan pul solig'i, yer solig'i, chorva mollaridan olinadigan soliq, savdo-sotiqdan olinadigan soliqni to'lash farz sifatida e'tirof etadi.

Shuningdek, ushbu asarda har bir soliq turiga alohida to'xtalib o'tilib, uning miqdorini aniq belgilab berilgan edi. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, Bobur o'z asarida keltirgan soliqlarni amalda qo'llash imkoniyatiga har doim ham ega bo'lmadi. Bunga birinchidan, ushbu qoidaning shariat qoidalariga asoslanganligi va Hindistonda turli dinlarga mansub kishilar istiqomat qilganligi bo'lsa, ikkinchidan, Bobur humronlik qilgan davrda siyosiy barqarorlik bo'lmasdan o'zaro jangu-jadallar bunga imkon bermadi. Uchinchidan esa, bu davrda soliq yig'img'larini amalga oshirish ko'proq harbiylar qo'lida bo'lib, ularning qattiq tartib-qoida asosida soliqlarning yig'ilishidan manfaatdor emasligi edi.

³⁷ ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR. BOBURNOMA "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent — 2008. 42 bet

³⁸ O'sha asar. 28-b.

³⁹ Muxitdinov 3. Bobur Mirzo (Qayta ishlangan ikkinchi nashri) - Andijon, «ANDIJON NASHRIYOT-MATBAA» OAJ. 2005 yil. 20 bet.

⁴⁰ Naqd pul.

⁴¹ Yaylovdagi hayvonlar.

⁴² "Mubayyin" asarining uchinchi bobida, ya'ni "Kitobu-z-zakot" bo'limi. 2017-yilda Internet Archive platformasida chop etilgan. 20-bet. archive.org

Sher Shoh Suri islohotlari (1538–1545). Boburiylar davrida amalga oshirilgan eng muhim soliq islohotlaridan biri aslida Boburiylar sulolasidan bo'lmagan, lekin ularga katta ta'sir ko'rsatgan Sher Shoh Suriy davrida boshlangan edi. Hindiston tarixidagi mashhur sarkarda va davlat arbobi bo'lib, **Suri sulolasining asoschisi** hisoblanadi. Sher Shoh Suri aslida Afg'onistonning suriy qabilasidan bo'lib, Boburiylar hukmronligiga qarshi kurashib, qisqa muddatga Hindiston taxtini egallagan. U quyidagi choralarni amalga oshiradi. Yerni baholash va kadastr tizimini joriy etdi. Soliqlarni yer hosildorligiga qarab belgilash tizimini yaratdi. Markaziy boshqaruvni kuchaytirish uchun soliq yig'ish tizimini isloh qildi. Soliq tizimini yanada tartibga solib, zamindorlik tizimini joriy etdi. Bu tizimda yer maydonlari baholanib, soliq to'lovchilarga aniq majburiyatlar belgilandi. Oltin, kumush va mis tangalar zarb ettirib, Hindistonda barqaror valyuta tizimini yaratadi⁴³.

Zahiriddin Muhammad Boburdan so'ng hokimiyat tepasiga kelgan o'g'li Humoyun davlat boshqaruvida juda katta qiyinchiliklarga duch kelib, soliq sohasida islohotlarni amalga oshirishga imkoniyati bo'lmasa-da, 1556 yili hokimiyat tepasiga chiqqan uning iste'dodli o'g'li Akbar davlat chegaralarini kengaytirish va markaziy hokimiyatni kuchaytirish bilan birga oddiy fuqarolarning yashash ahvolini yaxshilash maqsadida soliq tizimida ham bir qator islohotlarni amalga oshiradi.

Uning bu sohadagi qilgan birinchi ishi doimiy ravishda noroziliklarga sababchi bo'lib kelgan musulmon bo'lmagan xalqlardan olinadigan jiz'ya solig'ini bekor qilishi bo'lib, bu esa xalq ishonchini qozonishga katta imkoniyat yaratdi.

Bu davrda harbiy amaldorlarga yerlar jogir sifatida bo'lib berilib, undan keladigan daromad evaziga ular o'z qo'l ostidagilarni maosh va kerakli anjomlar bilan ta'minlab kelgan. Bu tizimning amal qilishi esa birinchidan davlatni markazdan turib boshqarishga putur yetkazgan bo'lsa, ikkinchidan jogirdorlarning o'zboshimchaligi avj olib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham Akbar jogir tizimini bekor qilib, xazinaga tushadigan soliqlarni yig'ishni kurruriya (tuman va viloyat hokimlari) deb atalmish maxsus hukumat amaldorlariga topshirishga va harbiy lashkarboshilarga maoshni xazinadan pul bilan to'lashga qaror qiladi. Soliq tizimining davlat tomonidan amalga oshirilishi soliq imtiyozining tadbiiq etilishi bilan yaroqsiz yerlarni hosildor yerlarga aylantirish maqsadini ham ko'zlar edi. Jogir tizimining butunlay yo'q qilinishiga erishilmagan bo'lsa-da, soliq yig'imlarining davlat xazinasiga yetkazib berilishi borasida ancha yutuqlarga erishiladi.

Boburiyoda Akbarning Hindiston soliq tizimida amalga oshirgan islohotlaridan yana biri yangi - yer o'lchov asbobini joriy qilganligi bo'ldi. Bu davrgacha yerni ma'lum o'lchovdagi arqon bilan tanob hisobida o'lchash edi. Arqonni burab o'lchanganda yer hajmi ko'payib unga belgilangan soliq miqdori ham oshgan. Ho'llab o'lchanganda esa, yer hajmi kamayib soliq miqdori ham kamaygan. Natijada esa soliq yig'uvchilarning o'zboshimchaligi avj olgan edi. Shuning uchun ham 1574 yili yerlarni o'lchash uchun bambukdan yasilib, temir bilan mustahkamlangan va uzaytirib qisqartirish mumkin bo'lmagan yer o'lchovchi asbobni tadbiiq etadi hamda bu boradagi noaniqlikka chek qo'yadi. O'lchov odilona va haqqoniy tus oladi.

Akbar davrida soliq tizimi yanada takomillashtirildi va quyidagi asosiy o'zgarishlar kiritildi. Tadar Mol tomonidan ishlab chiqilgan "Zabt" tizimi – har bir viloyatdagi o'rtacha hosildorlik darajasi asosida belgilangan soliq tizimi.

Todar Mal (taxminan 1500–1589) Hindistonda xizmat qilgan muhim moliyaviy va ma'muriy arboblardan biri hisoblanadi. U Boburiylar sulolasining yetakchi moliya amaldori bo'lib, ayniqsa, Akbar hukmronligi davrida uning islohotlarida katta rol o'ynagan. Todar Mal asosan Boburiylar tomonidan amalga oshirilgan soliq tizimi islohotlarini shakllantirgan va uni Dehli va boshqa hududlarda muvaffaqiyatli joriy etgan. Todar Malning eng muhim islohotlaridan biri, yer solig'ini aniqroq va tartibli tizimga solish edi. U yer solig'ini hisoblashda yerlarning hosildorligini hisobga olgan holda har bir hududga mos ravishda soliq miqdorini belgilagan. Bu, o'z navbatida, soliq tizimining samaradorligini oshirdi va davlat byudjetining mustahkamlanishiga yordam berdi. Todar Malning islohotlari va uning moliyaviy boshqaruvi Boburiylar davrida Hindistonning iqtisodiy tizimining barqarorlashtirilishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Uning ishlari bugungi kunda ham tarixchilar tomonidan yuqori baholanadi⁴⁴.

O'rtacha hosil baholash – oxirgi 10 yillikning o'rtacha hosildorligiga asoslangan soliq foizlari belgilandi. Naqd pulda soliq yig'ish tizimi – ilgari dehqonlar hosil bilan soliq to'lashgan bo'lsa, Akbar naqd pul bilan to'lov tizimini joriy etdi. Yer baholash va reyestr tizimi – barcha ekin maydonlari ro'yxatga olinib, qanchalik unumdor ekin yetishtirishiga qarab soliqqa tortildi.

⁴³ <https://cbc.gov.in/cbcdev/sur-dynasty/sur-story-dynasty.html>

⁴⁴ <https://archive.org/details/advanced-history-of-india-2-medieval-india-rc-majumdar/page/303/mode/2up>

Shunday qilib Akbar davrida Hindistonda markaziy hokimiyat mustahkamlanib, soliq tizimi ham ancha tartibga keltiriladi. Buning natijasida esa, bir qator inshoot va ma'muriy binolar qurilib, mamlakat iqtisodiy va madaniy jihatdan ancha taraqqiy etadi.

Jahongir va Shoh Jahon davridagi islohotlar. Jahongir (1605–1627) va Shoh Jahon (1628–1658) davrida Akbarning soliq tizimi saqlanib qoldi, lekin ba'zi o'zgarishlar kiritildi. Jumladan, Shoh Jahon davrida soliq yig'ish tizimi mahalliy boshqaruvchilarga ko'proq ishonib topshirildi. Ayrim hududlarda musulmon va hindular uchun turlicha soliq foizlari joriy qilindi.

Avrangzeb davridagi soliq tizimi (1658–1707). Avrangzeb diniy siyosatiga muvofiq quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirdi. Jizya solig'ini qayta joriy qildi – musulmon bo'lmagan aholiga qo'shimcha soliq belgilandi. Ba'zi savdo soliqlari bekor qilindi – islomiy qonunlarga asoslanib, ayrim musulmon savdogarlar uchun soliq yengilliklari yaratildi. Yerni ijaraga berish tizimi kuchaytirildi – davlat yerlarini boylarga ijaraga berish va ulardan qo'shimcha soliq olish tizimi kengaydi.

Xulosa qilib aytganda, Boburiylar soliq tizimining ahamiyati shundan iborat ediki, markaziy boshqaruvni kuchaytirish – davlat daromadlarini oshirish va barqaror iqtisodiyotni ta'minlashga yordam berdi. Qishloq xo'jaligi rivojlandi soliq tizimi yer baholashga asoslangan bo'lgani uchun dehqonlarning hosildorligini oshirishga rag'bat yaratildi. Savdo va sanoat rivojlandi soliq islohotlari natijasida Hindiston ichki bozori va xalqaro savdo rivojlandi. Boburiylar davlati soliq tizimi Hindiston tarixidagi eng mukammal fiskal tizimlardan biri bo'lib, keyinchalik Britaniya mustamlakachilari tomonidan ham qisman qo'llanildi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Uilyam Erskin "A History of India Under the Two First Sovereigns of the House of Taimur, Baber and Humayun". Volume 1, page 335. 1854 Published by Longman, Brown, Green, and Longmans.
2. Sharma L.P. Boburiylar saltanati. T.: Ma'anaviyat, 1998 y. 30-b.
3. ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR. BOBURNOMA "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent — 2008. 42 bet
4. "Mubayyin" asarining uchinchi bobida, ya'ni "Kitobu-z-zakat" bo'limi. 2017-yilda Internet Archive platformasida chop etilgan. 20-bet. archive.org
5. Muxitdinov 3. Bobur Mirzo (Qayta ishlangan ikkinchi nashri) - Andijon, «ANDIJON NASHRIYOT-MATBAA» OAJ . 2005 yil. 20 bet.
6. <https://cbc.gov.in/cbcdev/sur-dynasty/sur-story-dynasty.html>
7. <https://archive.org/details/advanced-history-of-india-2-medieval-india-rc-majumdar/page/303/mode/2up>